

ДЕБАТЫ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Махсутбекова Нозима Хусановна

*Магистрант Русской филологии Узбекского государственного университета
мировых языков*

Аннотация: В данном исследовании автор констатирует, что дебаты – это педагогический инструмент, механизм приобщения участников к нормам и ценностям гражданского общества, позволяющий адаптировать студентов к условиям современного общества, что включает в себя умение конкурировать, дискутировать, отстаивать свои интересы на основе знание нормативно-правовой базы и умение применять свои знания.

Ключевые слова: дебаты, педагогические средства, тактики и стратегии речеобразования, социокультурные явления, технология развивающего обучения.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda muallif munozara - bu pedagogik vosita, ishtirokchilarni fuqarolik jamiyati me'yorlari va qadriyatlariga moslashishga mexanizmi bo'lib, u talabalarga zamonaviy jamiyat sharoitlariga moslashishga imkon beradi, bu raqobat, bahslashish qobiliyatini o'z ichiga oladi. , qonunchilik bazasini bilish va o'z bilimlarini qo'llash qobiliyatiga asoslangan holda o'z manfaatlarini himoya qilish.

Kalit so'zlar: munozaralar, pedagogik vositalar, nutqni shakllantirish taktikasi va strategiyalari, ijtimoiy va madaniy hodisalar, rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyasi.

Abstract: In this study, the author states that debate is a pedagogical tool, a mechanism for introducing participants to the norms and values of civil society, which allows students to adapt to the conditions of modern society, which includes the ability to compete, debate, defend their interests based on knowledge of the legal framework and the ability to apply their knowledge.

Key words: debates, pedagogical means, tactics and strategies of speech formation, social and cultural phenomena, developmental education technology.

ВВЕДЕНИЕ

Умение говорить — это когнитивный и социальный навык; это влечет за собой кодирование и выражение мыслей в речевых потоках, которые имеют смысл и соответствуют контексту . Необходимость концептуализировать, формулировать и артикулировать мысли требует большого когнитивного пространства в рабочей памяти, что мешает учащимся адекватно обращать внимание на все аспекты речи.

Дебаты считаются потенциально эффективным педагогическим инструментом для говорения, который может поддерживать и подпитывать процесс обучения таким образом, который может привести к языковому развитию. Выступление занимает львиную долю внимания во время дебатов. Помимо запланированной речи, дебаты включают в себя много импровизированных выступлений, так как участники дебатов должны быстро соображать и реагировать на аргументы оппонентов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Дебаты по своей природе требуют большого количества устных высказываний, поскольку участники дебатов оспаривают точки зрения друг друга и испытывают потребность затмить аргументы друг друга и то, как они их формулируют. В дополнение к устной продукции педагогика дебатов может также стимулировать значительный объем письменной продукции, которая может повысить устную продукцию (т.е. навыки говорения). Кроме того, дискуссионная среда не только повышает осведомленность о языковом дефиците, но и стимулирует экспериментировать с новыми формами, а также сознательно использовать язык.

Дебаты создают подлинную среду для осмысленного, функционального и целенаправленного использования целевого языка. В дебатах учащиеся

спорят с коммуникативной и функциональной целью: защитить свое предложение и ослабить мнение своих оппонентов. Достижение этой цели требует использования точного и сложного языка. Как мы увидим, в нашем вмешательстве в дебаты акт говорения не является самоцелью, но функционирует как средство синтеза и анализа аргументов и как «задача, с помощью которой можно организовать языковую практику» Андерсон (2016) заявил, что «трудно представить более гармоничную интеграцию содержания и языковых навыков, чем при обучении дебатам» Короче говоря, среда дебатов способствует взаимодействию и синергии двух точек зрения на говорение: точки зрения «учиться говорить» и «говорить, чтобы учиться».

Дебаты ставят учащихся в центр обучения, а учитель берет на себя роль тренера, советника и фасилитатора. Блумберг (2009) утверждал, что, когда учащиеся занимают центральное место в учебном процессе, они получают преимущества, такие как более высокий уровень удержания контента, взаимодействие, удовольствие от занятий в классе и более глубокое понимание материала. Точно так же Эмалиана (2017) указала, что ориентированное на ученика обучение предоставляет возможности для «благоприятной атмосферы обучения, динамичных занятий в классе и [предлагает возможности] для автономного обучения» Дебаты легко поддаются философии лично-ориентированной педагогики. Хорошо продуманная педагогика дебатов предоставляет учащимся инструменты и возможности для управления процессом обучения с минимальным вмешательством со стороны преподавателя. В дебатах студенты в основном говорят и думают, что способствует глубокому обучению (Bellon, 2000; Cinganotto, 2019).

Вмешательство в дебаты, кажется, дает некоторые преимущества в отношении точности. Хотя учащиеся в обеих группах продемонстрировали некоторое улучшение, группа вмешательства добилась более значительных

улучшений по двум показателям точности. Большее улучшение, достигнутое группой вмешательства, возможно, произошло в результате того, что они получили обратную связь в контексте уроков, основанных на дебатах. Группа вмешательства получила отзывы о своих письменных примерах, и во время дебатов им было предложено записывать ошибки, допущенные их одноклассниками, и исправлять их. Кроме того, инструкторы время от времени обсуждали некоторые ошибки, часто допускаемые во время дебатов. Похоже, что участники дебатов выиграли от рекурсивной циклической обработки обратной связи. Эта циклическая обработка обратной связи, которая повторялась в каждом дебате, позволяла участникам дебатов переносить выигрыш в точности от одного дебата к другому. Таким образом, прибыль накапливалась и приводила к лучшему мониторингу (процессов) производства онлайн-речи. Кроме того, сочетание письменной и устной форм производства могло привлечь внимание участников дебатов к языковым формам (см. Niu, 2009).

Среда дебатов также, кажется, позволяет осмысленно обрабатывать обратную связь, поскольку точный язык необходим для убедительности приведенных аргументов. Другими словами, точная форма в этой среде функциональна. Кроме того, мы считаем, что присутствие аудитории (сторонники и критические противники) побудило студентов уделять дополнительное внимание своей речи, чтобы избежать досадных грамматических ошибок. Исследования показали, что чувство осведомленности аудитории побуждает учащихся обращать внимание на качество своей языковой продукции (Chen, 2019).

В посттесте участники дебатов представили образцы речи, которые продемонстрировали значительный рост с точки зрения различных областей сплоченности. Важно отметить, что студентов в группе вмешательства попросили использовать связки в своих письменных случаях во время

вмешательства. По-видимому, через этот канал организационные маркеры попадали в устный дискурс. Важно отметить, что дискурс дебатов побуждает участников дебатов четко организовывать свой дискурс и подчеркивать взаимосвязь между представленными аргументами. Например, приведение различных аргументов влечет за собой использование маркеров перехода и кадра для обозначения прогресса и перехода от одного аргумента к другому.

Среда дебатов, по-видимому, вселила в участников дебатов убеждение в том, что установление явных отношений между аргументами необходимо для того, чтобы их дискурс был убедительным. Более того, привлекательный и сложный характер среды для дебатов, возможно, также способствовал улучшению этой области деятельности (Cinganotto, 2019; Crosson & Lesaux, 2013). Из этого мы можем сделать вывод, что контекст дебатов, по-видимому, предоставляет благодатную почву для развития организационных маркеров.

ВЫВОДЫ

Это исследование направлено на внедрение дебатов в качестве педагогического инструмента для углубления знаний учителей по предмету и изучения влияния использования дебатов на подготовку учителей. Были собраны как количественные, так и качественные данные, чтобы дать представление об обучении студентов с использованием дебатов (по сравнению с традиционными лекциями) для развития критического мышления и навыков мышления более высокого порядка в высшем образовании и подготовке учителей. С точки зрения студентов, большинство студентов согласились с тем, что дебаты стимулировали их мышление по предмету больше, чем чтение учебников и лекции, были полезны для их обучения и навыков критического мышления, а также помогали им установить связи с реальными жизненными проблемами.

Литература:

1. Будесхайм, Т.Л. и Лундквист, А.Р. (1999). Подумайте об обратном: откройте ум через дебаты в классе по разногласиям, связанным с курсом. Преподавание психологии, 26 (2), 106-110.
2. Кэмп, Дж. М. и Шнадер, А. Л. (2010). Использование дебатов для улучшения критического мышления в классе бухгалтерского учета: Закон Сарбейнса-Оксли и налоговая политика США. Вопросы бухгалтерского образования, 25(4), 655-675.
3. Эрдуран, С., Ардак, Д., и Якмачи-Гузель, Б. (2006). Учимся учить аргументации: Тематические исследования учителей средних естественных наук за каждую услугу. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2(2), 1-14.
4. Kennedy, RR (2009). Сила дебатов в классе. Активное обучение в высшем образовании, 10(3), 225-236.